

INGLIZ TILIDAGI "HEAR" SEZGI FE'LI SEMANTIK MAYDON PARADIGMASI

Xamrayeva Maxzuna Gayratovna

Turon universiteti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11088344>

Annotatsiya. Maqolada ingliz tilidagi *to hear* "eshitmoq" sezgi fe'li semantik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Unda mazkur fe'lining o'ziga xos ma'no anglatuvchi semalari aniqlangan hamda turli ma'noviy munosabatga kirisha oladigan boshqa elementlar bilan bir semantik maydonda o'rganilgan. Shuningdek, ishda *to hear* eshitmoq fe'li badiiy adabiyotlar misolida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: sezgi fe'llari, sema, konseptuallik, semantik maydon, sinonim, antonim, konseptualizatsiya, denotativ, onomasiologik, sintakmatik, paradigmatic, aktiv/passiv, maqsadga qaratilgan/qaratilmagan.

Аннотация. В статье анализируется английский глагол *to hear* «слышать» с точки зрения семантического поля. Подробно описаны особенности употребления данного глагола в контексте вместе с окружающими его, другими словами. В работе также представлены парадигматические и синтагматические линии глагола *to hear*, исследованы различные семантические отношения этого глагола с другими единицами семантического поля.

Ключевые слова: глаголы восприятия, sema, концептуальность, семантическое поле, синоним, антоним, концептуализация, ономазиологический, денотативный, синтагматический, парадигматический, активный/пассивный, целенаправленный и ненаправленный.

Abstract. The author of the article analyzes the English verb *to hear* from the point of view of the semantic field. The features of using this verb in context along with other words surrounding it are also described in detail. The work also presents the paradigmatic lines of the verb *to hear*, and examines various semantic relationships of this verb with other units of the semantic field.

Keywords: verbs of perception, seme, conceptuality, semantic field, synonym, antonym, conceptualization, denotative, onomasiology, syntagmatic, paradigmatic, active/passive, goal-oriented/non-goal-oriented.

Mazkur maqolada *to hear* fe'lining o'ziga xos xususiyatlarini semantik maydonda voqealanish jihatidan tahlilga olishni maqsad qildik. Shu bois, avvalo semantik maydon tushunchasiga to'xtalib o'tmoqchimiz. Semantik maydon deganda ba'zi bir mushtaraklikni birlashtirgan til birliklari to'plami ajralmas semantik atribut, boshqacha qilib aytganda qiymatning umumiy bo'lmagan trivial tarkibiy qismiga ega bo'lishini tushunamiz [1].

Sema tushunchasi differensial semantik xususiyat va ma'noning tarkibiy qismi bo'lib, u turli xil so'zlarning ma'nolarini qo'llashda namoyon bo'ladi [2]. Turli xil gap bo'laklari odatda bir semantik maydonda birlashadi. Lekin, ushbu qatorda birlashuvchi so'zlar umumiy belgiga ega bo'lishi kerak va bu fanda uning integral semasi deb ataladi.

Semantik maydon bu til birliklarining onomaseologik va semantik birlashmasidir, uning dastlabki alomatida nutqni tashkil qilgan tarkibiy birliklar turli qismlardan bo'lgan so'zlar bilan jamlanadi. Biroq, ushbu toifadagi so'zlarning barcha a'zolari umumiy xususiyatga ega bo'lishi kerak. Bu hodisa fanda ajralmas sema deb ataladi. Misol uchun, yosh so'zi ona tilida so'zlashuvchilar ongida aks ettirilgan obyektiv voqelikning ajralmas elementi hisoblanadi va shu sababli konseptualizatsiyaga uchraydi [3].

T.V.Jerebilo o'zining lingvistik terminlar lug'atida "Semantik maydon bu onomaseologik hamda so'zlarning semantik guruhlanishi, ularning asl ma'nosi bilan kiritilgan va tilda ma'lum bir semantik sohani ifodalovchi ularning iyerarxik tuzilmasidir. Semantik maydonning semaseologik xususiyati bu maydon obyektning bir-biri bilan o'zaro ma'no jihatidan integral-differensial attributlar orqali bog'liqligidir", [4] deya ta'rif bergan.

P.F.Filin "Semantik maydon bu ma'nolarning o'xshashligi va qarindoshligi degan g'oyani ilgari suradi. L.Veysgerber "Semantik maydon lisoniy ma'noning tarkibiy qismidir" deya fikr bildiradi. G.Ipsen hamda A.Yolles "Bir maydondagi semantik guruhda so'zlar bir-biri bilan ma'no jihatidan o'zaro bog'liq bo'ladi" deya ta'kidlaydilar. J.Trir ham xuddi shunga o'xshash nazariyani ilgari suradi "Semantik maydon bir-biri bilan mazmunli munosabatlarda chambarchas bog'liq bo'lgan va bir-birining ma'nosini oldindan belgilab qo'ygan so'zlar guruhidir [5] deya izohlaydi.

S.A.Moiseyevaning fikricha: "Sezgi fe'llarining leksik-semantik maydoni g'arbiy roman tillarining ko'pma'nolilik umumlashmasi orqali aniqlanadi. Bunda sezgi fe'llari biologic his qilishning besh turi orqali o'rganiladi. Bular ko'rish, eshitish, his qilish, hid bilish hamda ta'm bilish kabi sezgilardir" [6].

L.Vasilyevning fikriga ko'ra, og'zaki leksikaning semantik tasnifida uchta tamoyil hisobga olinishi kerak: 1) denotative; 2) paradigmatic; 3) syntagmatic. Sezgi fe'llari his qilish va xohish fe'llaridan farqli o'laroq, inson ongining tashqi muhit hamda tashqi olamning xususiyatlari hamda obyektlari haqidagi aksini bildiradi. Ularning ayrimlari faqat idrokni ifodalasa, boshqalari ma'lum hislar yordamida amalga oshiriladigan in'ikoslardan iboratdir [7].

Ingliz tilidagi to hear eshitmoq sezgi fe'lini quyidagi kontekstlarda turlicha qo'llanishini ko'rishimiz mumkin:

*He already **hears** normally.*

*He is **able to hear** as normal people.*

Mazkur gaplarning sinonimi sifatida

*He **misses** a little.*

*He **overhears** a little* kabilarni keltirishimiz mumkin.

Ingliz va o'zbek tillarida eshitish qobiliyatining yo'qligi eshitmaslik deb yuritiladi.

*He is completely **deaf**. He was born deaf – U kar, qulog'i umuman eshitmaydi.*

Yuqoridagi fe'ning bir qancha sinonimlarini quyida ko'rishimiz mumkin:

*He **stalls** – He is becoming deaf – Deafness is running after him – He develops deafness – He is losing his ear – he became deaf – He cannot hear at all.*

Eshitish sezgi fe'llari ko'rish sezgi fe'llari kabi bir-biriga qarama-qarshi qo'yilgan fe'llar bo'lgani uchun ular ikki kichik sinfga bo'linadi: semalar bo'yicha maqsadga qaratilgan yoki qaratilmagan hamda aktivlik yoki passivlik.

Aktiv maqsadga yo'naltirilgan eshitish qobiliyati hear somebody yoki listen to somebody deya ifodalandi. Bunda kimni yoki nimani bilib turib eshitayotganligi nazarda tutiladi. Chunonchi, *He is listening carefully – He is all ears to somebody's speech – He is looking into someone's mouth – He is swallowing every word of someone – He is paying attention to somebody – He is precepting every single word of someone – He hears with enthusiasm and belief.*

Keltirilgan misollarimizda ijobiy hislatlar kuzatilgan bo'lsa, bunday fe'llarning salbiylarini ham uchratish mumkin. Masalan, *Instruct ears – Alert ears – Eavesdrop on somebody – Bug somebody – Intercept somebody – Snoop something – Listen for a long time until tiredness in the hope of hearing something – Listen to something on purpose – Hear suddenly – Catch something.*

Yuqoridagi misollarning barchasini aktiv maqsadga qaratilgan guruhga kirgizamiz, chunki ish-harakat kim tomonidan va anima sababdan bajarilayotganligi aniq. Bundan tashqari *hear* fe'li bilan *hark*, *hearken*, *listen*, *attend*, *pay attention*, *learn*, *pick up*, *get*, *perceive*, *catch*, *take in*, *apprehend*, *overhear*, *discern*, *heed*, *eavesdrop*, *understand* va *percept* [8] so'zlarini bir semantik maydonda birlashadi deya ayta olamiz. Chunki, ularning barchasi bir-biriga o'xshash ma'noni ifodalamoqda.

To who? Whom? To what? What? so'roq padejlari hamisha sezgi fe'li obyektini ifodalab keladi. Buning uchun badiiy adabiyotlardagi misollarni tahlil qilib ko'rishimiz mumkin.

*"I dun know. I expect you **hear** about all about this is goin' on this neighborhood," replied Mrs. Ripley, with crushing bluntness; but the gossip didn't flinch. [Hamlin Garland, Mrs. Ripley's trip, p 212].*

Ushbu gapda *hear* fe'li bilib olish ma'nosida qo'llangan bo'lib, gapda fe'l-kesim vazifasida kelgan.

***Hearing** Ripley's step on the porch, she rose hastily, and drying her eyes, plunged at the work again [Hamlin Garland, Mrs. Ripley's trip, p 215]*

Bu gapda *hearing* o'z ma'nosida qo'llanib, sifatdosh vazifasida kelgan, pragmatik jihatdan presuppozitiv ma'noni anglatib kelgan. Fe'lining mazkur shaklda qo'llanishi shaxsni keying xatti-harakatlarga undovchi voqelik sifatida baholanishi mumkin.

*One-night last week, when I left my room to get myself a glass of water, I **overheard** Cathy talking to Damien, her boyfriend, in the living room [Paula Hawkins, The girl on the train, p 271].*

Mazkur gapdagi *overhear* fe'li eshitib qolmoq ma'nosini anglatgani bois maqsadga qaratilmagan harakatni ifodalab kelmoqda. Fe'l-kesim vazifasida bajarilganini bildiradi.

*He doesn't talk much, just the occasional prompt, but I **want to hear** him speak so as I'm leaving I ask him where he's from [Paula Hawkins, The girl on the train, p 43].*

Ushbu gapda *hear* fe'li infinitiv shaklda kelgan bo'lib, u o'zbek tilida ataylab quloq soldi, ya'ni ma'lumot olish uchun maqsadli harakatni amalga oshirdi, bunda uning maqsadli ma'no yuklashi kuzatildi kabi tarjima qilinishi mumkin.

*It had started the night before when he had wakened and **heard** the lion roaring somewhere up along the river [Ernest Hemingway. The short happy life of Francis Macomber, p 22, 535].*

Yuqoridagi gapda *heard* fe'li o'tgan zamon shaklida qo'llangan bo'lib, perfekt shaklida *wake* fe'li bilan uyushib kelgan. Bunda tasodifan eshitib qolmoq ma'nosi yuzaga kelgan ya'ni maqsadga qaratilmagan ish-harakatni ifodalamoqda.

*My parents used to **listen to** those old songs [Hamlin Garland, Mrs. Ripley's trip, p 218].*

Mazkur gapda *listen* fe'li tinglamoq ma'nosini ifodalab, gapda fe'l-kesim vazifasida kelgan va maqsadga qaratilgan harakatni ifodalamoqda.

Yuqoridagi misollar bir xil yohud juda o'xshash ma'noni ifodalagani bois, biz ularni bir semantik maydonga kirgizdik. Mana shu maydondagilarni eshitish va his qilish mumkin bo'lganligi uchun biz ularni *hear* fe'li sinonimik qatoriga kirgizdik.

O'zbek tilida eshitmoq fe'lining ma'nodoshlari sifatida quyidagi fe'llarni misol qilib keltirishimiz mumkin: *quloq solmoq*, *tinglamoq*, *anglamoq*, *tushunmoq*, *eshitib qolmoq*, *diqqat qilmoq*, *qulog'iga olmoq*, *tuymoq*, *quloq bermoq*, *quloq solmoq*, *e'tibor qaratmoq*, *qabul qilmoq* va h.k. [9].

Webster advanced learner's dictionary lug'atida *hear* fe'lining 12ga yaqin ma'nolari berilgan. Misol uchun, *to be aware of sound through the air*, *to listen to something or someone*, *to*

give attention to something, to be told something, to listen to and make a judgement about something, to hear sounds that are not real [10] va h.k.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, har qanday tushunchalar ichki va tashqi jihatdan bir-biri bilan chambarchas bog‘liqligi bilan bir tuzilmada qo‘llanadi. Chunki fikr yuritish, tushunish, bilim olish va muloqot qilishning barchasi sezgi fe‘llarining asosini tashkil qiladi. Zero, bizning jismoniy tajribalarimiz hamisha tushunchalarimizning asosini tashkil etgan. Mazkur maqolada ingliz tilidagi *to hear* fe‘lini semantik maydonda tahlil qilibgina qolmasdan uning kognitiv jihatiga ham to‘xtalib o‘tdik.

REFERENCES

1. dprvrn.ru
2. ru.wikipedia.org
3. Шахимов Р.И. Семантическое поле слов и его элементы [Текст] / И. Р. Шахимов // Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2015. N94(46).209-213 б.
4. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Назран: LLC , 2010, 267-бет
5. Караулов Ю.Н. Common and Russian ideography. - М.: Наука, 1976, 365_бет,
6. Васильев Л.М. Семантика русского глагола. Москва 1981, 184 с.
7. tezaurus.com
8. uz.m.wiktionary.org
9. Merriam - Webster's Advanced LEARNER'S English Dictionary, Springfield USA, 2008, 763-бет.
10. Merriam-webster.com.thesaurus
11. Моисеева С.А. Семантическое поле глаголов восприятия в западно- романских языках. Белгород 2005, 49-бет